

УДК 342.4

Трофімов Богдан Дмитрович –

студент II курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Bohdan D. Trofimov –

2nd year student
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(106 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Щодо закріплення в Конституції України курсу в ЄС та НАТО

У статті досліджуються зміни до Конституції України, що їх було внесено 07.02.2019 року, на предмет їх доцільності та способу закріплення. Аналізуються видозмінені та інші положення Конституції України, пояснювальна записка до законопроекту № 9037 від 03.09.2018, а також роботи вчених з проблематики, яка є пов'язаною з темою наукової статті. Визначаються проблеми, які на думку автора пов'язані зі змінами, які були внесені до Конституції України. Автором здійснюється спроба виробити оптимальний шлях впровадження запропонованих законодавцем змін до Конституції України.

Ключові слова: Конституція України, зміни до Конституції України, Європейський союз, ЄС, Організація Північноатлантичного договору, НАТО, референдум.

В статье исследуются изменения, которые были внесены в Конституцию Украины 07.02.2019 года, на предмет их целесообразности и способа закрепления. Анализируются видоизмененные и другие положения Конституции Украины, пояснительная записка к законопроекту № 9037 от 03.09.2018, а также работы ученых по проблематике, которая является связанной с темой научной статьи. Определяются проблемы, которые, по мнению автора, связанные с изменениями, которые были внесены в Конституцию Украины. Автором предпринимается попытка выработать оптимальный путь внедрения предложенных законодателем изменений в Конституцию Украины.

Ключевые слова: Конституция Украины, изменения в Конституцию Украины, Европейский союз, ЕС, Организация Североатлантического договора, НАТО, референдум.

B.D. Trofimov Regarding Enshrining the Course to the EU and NATO in the Constitution of Ukraine

The article researches amendments to the Constitution of Ukraine submitted on February 7, 2019 regarding their reasonableness and the way of enshrining. Attention has been focused on motivation part as well as forecasts described in the explanatory note to the draft law No. 9037 of 03.09. 2018. Provisions which supplemented or changed the norms of the Constitution were analyzed. The issue regarding enshrining a specific geopolitical course of the state in the Constitution, identification of its civilized membership has been investigated. Amended and other provision of the Constitution of Ukraine, an explanatory note to the draft law No. 9037 of September 3, 2018 as well as scientific works on the issues referred to this issue have been analyzed. Results of sociological survey which the legislator used when it motivated necessity to amend the Constitution of Ukraine have been investigated. Personal opinion on possibility to use this research during amendments to the Basic Law has been provided. Provisions which would be reasonable to be introduced to the constitutional text have been thoroughly thought. Recommendations regarding the way of enshrining of constitutional provisions which was chosen by legislator have been made. Personal conclusions regarding formalization of the legislator's idea to enshrine mentioned ideas in the Constitution of Ukraine have been made. Problems which in author's opinion are connected with amendments made to the Constitution have been identified. The reasons for such problems as well as the means of their overcoming have been researched into. Attention was drawn to international experience regarding mentioning of international organizations in constitutions. The author has attempted to identify the reasonableness of amendments which related to foreign policy in general as well as to choose the best way for reforming of constitutional text.

Keywords: *the Constitution of Ukraine, amendments to the Constitution of Ukraine, the European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), referendum.*

Постановка проблеми. 07.02.2019 було Верховною Радою України було прийнято Закон України №2680-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» (далі – Закон №2680-VIII). Зазначений Закон України, як і сама ідея внесення таких змін до Конституції України, були оцінені суспільством неоднозначно, а тому більш глибоке дослідження даної теми є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що окремі аспекти проблеми, що розглядаються, перебували в колі наукових поглядів Савчина М.В. та Гончаревського В.Е. Тим не менш, через те, що внесення змін до Конституції України мало місце близько трьох місяців тому, системних наукових досліджень, які б піддавали аналізу дії законодавця, проведено не було.

Невирішені раніше проблеми. Невирішеним є питання щодо доцільності закріплення в конституційному тексті згадки про будь-які міжнародні утворення, а також конкретний спосіб закріплення в конституційному тексті курсу на вступ до міжнародних об'єднань, а також обрані законодавцем формулювання, що використані при внесенні зазначених змін до Основного Закону.

Мета. Метою статті є піддання системному та критичному аналізу дії законодавця по внесенню змін до Основного Закону на предмет їх доцільності та якості.

Виклад основного матеріалу. Слід відмітити, що Конституція є Основним Законом держави, тобто створює змістовні підвалини для розбудови всієї системи державної влади, правової системи держави, а також задає вектор розвитку країни шляхом закріплення декларативних норм. Основними функціями конституції є установча та обмежувальна.

Так, декларативними та орієнтуючими по суті є норми Конституції України, які визначають Україну як соціальну та правову державу, закріплюють принципи законності та розподілу державної влади. Виходячи зі змісту

запропонованих змін, їх відображення передбачається в розділі I Конституції України.

Однак, слід відмітити, що дані норми є загальноновизнаними принципами існування більшості розвинених країн, є фундаментальними за своїм змістом та визначальними для функціонування цивілізованих країн, є історичним надбанням розвитку світової правової думки. Таким чином, закріплення норм подібного характеру дає можливість охарактеризувати державу за основними її параметрами, а також визначити яким є закріплений формально вектор її розвитку.

Дані принципи діють, зокрема, в країнах-членах Євроатлантичного регіону, в багатьох з цих країн аналогічні за змістом норми закріплені в конституціях.

Щодо самої ідеї закріплення конкретного політичного курсу держави слід сказати наступне. По-перше, одним з лейтмотивів даної пропозиції виступає ідея створення «імперативу для усіх політичних сил на роки вперед». Варто відмітити, що існуюча на сьогодні можливість певної політичної сили внести відповідні зміни до Конституції не позбавляє можливості умовну опозиційну політичну силу в майбутньому такі зміни виключити. Таким чином, Конституція України отримує ризик перетворення з Основного Закону держави на політичну програму кваліфікованої більшості парламенту, що матиме негативний вплив на стабільність держави в цілому та державної влади зокрема.

Тобто, не зважаючи на декларативний характер закріплення такого курсу, за своїм змістом відповідна норма не має соціально-правової природи вже існуючих декларативних норм, а також не відповідає призначенню конституції при збереженні саме такої форми закріплення.

По-друге, певні сумніви викликає і можливість забезпечення дії таких змін. Так, при недотриманні умовною майбутньою державною владою України такого курсу, відповідного ефективного механізму його збереження не передбачається. Можливі прояви громадського спротиву при зміні в майбутньому курсу не слід вважати таким механізмом, адже події зими

2013-2014 років продемонстрували готовність населення відстоювати певний політичний курс, що не закріплений в Конституції. Натомість, зазначені прояви громадської непокори яскраво продемонстрували необхідність першочергового забезпечення легітимності обраного державною зовнішньополітичного курсу.

На розвиток даної тези слід сказати, що умовний «західний» шлях розвитку України реалізовувався і до 2014 року, при цьому конституційного оформлення такого спрямування не було. Тобто, вважати, що для подальшої інтеграції у відповідні організації та можливого вступу до них є необхідним внесення певних змін до Конституції, не доречно.

Досвід таких країн як Польща та Німеччина свідчить про відсутність таких конституційних змін як на шляху відповідної інтеграції, так і в нині існуючому стані речей.

По-третє, слід сказати, що у випадку закріплення, наприклад, принципу законності Україна асоціює себе з усім цивілізованим світом, адже йдеться про однозначно прогресивну та загально визнану ідею. Натомість, визнання таким певний зовнішньополітичний вектор розвитку не видається можливим. Як вже говорилося вище, змістовна інтеграція у відповідні організації (визнання принципів діяльності, дотримання певних стандартів) є цілком достатньою для її успішного завершення та не вимагає формального виразу.

Розпочати більш конкретний розгляд даної теми слід з дослідження пояснювальної записки до законопроекту № 9037 від 03.09.2018 (далі – Пояснювальна записка), а саме з першого її розділу. Так, в третьому абзаці зазначеного розділу вказується на те, що «переважна більшість українського суспільства підтримує курс на повноправне членство України в ЄС та НАТО»[4]. Тим не менш слід відмітити, що дане твердження ґрунтується не на результатах загальнонаціонального референдуму, як мало б бути при вирішенні питання подібного за значенням до наведеного, а на результатах окремих соціологічних досліджень, які в подібній сфері не здатні виконувати функцію загальнонаціонального показника.

Так, відповідно до результатів загальнонаціонального опитування Центру "Socis", проведеного з 8 по 18 лютого 2019 року[6] ідею вступу до Європейського

союзу (далі – ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (далі – НАТО) дійсно підтримали 57,1% та 44,3% відповідно. Якщо щодо ЄС все ж наявна абсолютна більшість, то в питанні відносно НАТО поруч з зазначеним відсотком людей, які підтримали такі зміни, 32,3% проголосували б проти, а ще 16,2% відмовилися від відповіді. Тобто, відносно НАТО переважність суспільної думки є недостатньо сталою для того, щоб при внесенні змін до Конституції України спиратися на соціологічні опитування, а не на результати загальнонаціонального референдуму.

Крім того, в Пояснювальній записці зазначається, що «широка суспільна підтримка в Україні європейського та євроатлантичного вибору зумовлена європейською цивілізаційною ідентичністю України»[4]. З цього питання слід звернути увагу на відсутність в середовищі дослідників типології держав єдиного підходу до визначення цивілізаційної належності України саме як частини європейської цивілізації.

Так, фундаментальною працею з даної теми розділу є монографія Гончаревського В.Е. 2011 р. «Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід». В ній, серед іншого, зазначається, що «найбільш характерною рисою досліджень, темою яких виступає визначення соціокультурної ідентичності України, є прагнення іноді навіть різкого цивілізаційного відмежування від Росії, що подекуди інтерпретується як іще один аргумент на користь європейського цивілізаційного статусу України» [1, с. 80-81]. Щодо спонукань відповідних досліджень автор вказує на таке: «Потреба наукового обґрунтування євроінтеграційного політичного курсу України спонукає дослідників звертатися не тільки до визначення її цивілізаційного місця, але й до пошуків наявності у неї відповідних європейських соціокультурних цінностей» [1, с. 81].

Важливою подією у намаганнях встановити цивілізаційну належність України стала доповідь академіка О. Пріцака в 1990 р., про яку Гончаревський В.Е. зазначав наступне: «Найбільший вплив на поширення ідеї міжцивілізаційного статусу української території справила концепція історії України академіка О. Пріцака, що була викладена у серпні 1990 року

на I Конгресі Міжнародної асоціації українців у м. Києві» [1, с. 85].

Дана праця призвела до появи нових напрямків у визначенні української цивілізації: «можна виділити декілька підходів до інтерпретації міжцивілізаційної ідентичності України:

1. Україна є маргінальною перехідною територією між Сходом і Заходом;
2. Українська історія формулася як результат синтезу Східних і Західних цивілізаційних впливів;
3. Україна, як результат синтезу соціокультурних впливів Сходу і Заходу, являє собою унікальну цивілізацію» [1, с. 85].

Таким чином, слід зазначити, що однозначність в питанні визначення української цивілізаційної належності може бути лише умовною, а тому використання подібних тверджень в якості мотивування змін конституційного тексту є сумнівним.

Ще одним коментованим твердженням Пояснювальної записки є наступна теза: «Закріплення на конституційному рівні правової визначеності курсу України на членство в ЄС і НАТО мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО».

Суперечливість даного твердження, на думку автора, зумовлюється відсутністю аналогічного закріплення зовнішньополітичного курсу в конституціях більшості країн-членів ЄС та НАТО, які приєдналися до нього вже після створення даної організації та домоглися досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО без зміни конституційного тексту. Також сумнівним є використання зазначених змін самих по собі в якості додаткового сприятливого чинника для проведення реформ, спрямованих на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО. Так, наприклад, визначення Конституцією України нашої держави як соціальної в ст. 1 Конституції України [2] не завадило прийняттю Рішення Конституційного суду України N 20-рп/2011 від 26.12.2011, за яким «передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними» [7].

Йдеться про те, що декларативні за своєю суттю норми не можуть виконувати функцію

зміни стану речей по суті, з чого випливає їх вторинність відносно сутнісних змін у державі. Такими змінами в означеній сфері, на думку автора, необхідно вважати, наприклад, прийняття Виборчого кодексу, закріплення відповідальності за незаконне збагачення, наявність законів про загальнодержавний та місцевий референдуми, закону про імпічмент президента тощо. Саме такі реформи як самі по собі, так і в комплексі виконують зазначені мобілізаційну та стимуляційну функції, до того ж їх проведення не потребує таких законодавчих зусиль, що їх вимагає внесення змін до Конституції України.

Також слід звернути увагу на прогноз соціально-економічних, політичних, правових та інших наслідків прийняття Закону, що його наведено у Пояснювальній записці. Так, йдеться про те, що прийняття Закону сприятиме реалізації європейського та євроатлантичного вибору через розширення та поглиблення співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору аж до набуття повноправного членства, зміцненню національної безпеки нашої держави, матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності [4].

На думку автора, сумнівним видається використання в якості обґрунтування внесення змін до Основного Закону держави тверджень, які за змістом близькі до популістичних висловлювань. Так, навряд чи доповнення Конституції України декларативними нормами впливає на якість вже наявного співробітництва зі згаданими міжнародними утвореннями, якість та зміст якого, на думку автора, є вирішальним фактором при прийнятті рішення про поглиблення такого співробітництва. Більш важливим для поглиблення та розширення такого співробітництва є конкретні реформаторські закони, а також двосторонні угоди з ЄС та НАТО. Відповідно неоднозначним в якості прогнозу видається використання згадувань про повноправне членство в ЄС та НАТО, яке в сучасному контексті недоречно переносить акценти з вчинення змістовних перетворень в державному устрої та правовій системі України на формальні декларативні положення.

Твердження про те, що саме по собі прийняття зазначеного закону матиме наслідком

гарантію суверенітету і територіальної цілісності, на думку автора, також є суттєвим перебільшенням. Скоріш за все такі наслідки можуть мати місце в разі набуття повноправного членства в ЄС та НАТО, а тому вважаємо, що подібне твердження щодо формальної декларативної норми, а не щодо фактичного стану речей чи конкретних подій, є недоречним в якості обґрунтування внесення змін до Конституції України [4].

Завершуючи аналіз Пояснювальної записки слід зазначити, що хоча її положення і не відображені буквально в нормах, якими доповнено та змінено конституційних текст, їх формулювання та зміст також мають суттєве значення. Адже йдеться про внесення змін до Основного Закону нашої держави, а сама по собі пояснювальна записка має на меті переконувати широкий загал в правильності та доцільності дій, що вчиняє парламент, сприяти підвищенню легітимності правового акту, який приймається, а також забезпечувати суспільний консенсус з питань прийняття такого акту та його положень. Саме тому підвищені вимоги та увага приділяються до змісту Пояснювальної записки, адже неоднозначність та суперечливість окремих її положень може мати негативні наслідки щодо мети створення пояснювальної записки як елементу механізму правотворчості аж до зниження ефективності норм, якими було доповнено та змінено текст Конституції України.

Так як змін зазнали різні за предметом регулювання статті Конституції України оптимальним способом їх дослідження буде аналіз, тобто розгляд кожного нового або ж видозміненого конституційного положення окремо.

Так, відповідно до п. 1 Закону №2680-VIII абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнено словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України" [3].

Вирішуючи питання про юридичну силу преамбули до Конституції України слід встановити її правовий статус. Так, М.В. Савчин вважає, що «преамбула Конституції України визначає мету прийняття Основного Закону, легітимність її прийняття, основні програмні параметри розвитку інститутів суспільства і

держави. Оскільки у Преамбулі стисло викладено філософію Конституції України, то важливим є природа її юридичної сили. Юридична сила Преамбули Конституції полягає в тому, що у ній визначено найважливіші конституційні цінності (конституційна традиція України, основні права і свободи, громадська злагода, формування засад конституційної держави). Тому таке закріплення зумовлює те, що при тлумаченні конституційних норм може виникнути необхідність звернення до положень Преамбули. Відповідно її положення володіють юридичною силою, а не є декларативними, в якості певних політичних орієнтирів» [5, с. 129].

В зв'язку з наведеним виникає питання визнання європейської ідентичності та європейського й євроатлантичного курсу в якості конституційних цінностей як таких. Так, на сьогодні загальноновизнаними є історичні надбання європейської цивілізації практично в усіх сферах життєдіяльності, через що європейська ідентичність цілком може визнаватися конституційною цінністю та використовуватися за потреби тлумачення інших норм конституції. Водночас незрозумілою є саме конституційна цінність, наприклад, євроатлантичного курсу як такого. Безперечно, що як сам курс, так і набуття членства в НАТО можна розглядати як благо, проте визнавати такий курс конституційною цінністю, як наприклад соціальний та правовий характер української держави, є недоцільним.

Також слід зазначити, що дане положення в преамбулі до Конституції України змістовно відрізняється від інших. Так, якщо інші елементи преамбули за своєю суттю проголошують певні загальноновизнані цінності та ідеї, то доповнені положення більше схожі на геополітичні засновки української держави. Проте, геополітична карта світу не є сталою, а якісні характеристики окремих цивілізацій можуть зазнавати змін, що створює ризик необхідності в подальшому повторно вносити зміни в цю частину Конституції України або ж ігнорувати закріплені положення. Зокрема, закріпивши ідентичність та курс розвитку України через певні політико-географічні утворення, наперед визначено прихильність України до курсу та події, що матимуть місце в таких утвореннях, які, в свою чергу, в майбутньому цілком можуть мати протилежний щодо сучасного стану речей зміст.

Цього, на думку автора, можна було б уникнути шляхом закріплення цінностей, які об'єднують країни європейського та євроатлантичних регіонів та лежать в основі їх співпраці, проголошення тотожних цілей та ідей тощо.

Наступне положення, яким було змінено Конституцію України, закріплено в п. 2 Закону №2680-VIII та має наступний вигляд: «Пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції: визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»[3].

Щодо даної норми слід зазначити, що вона містить певну змістовну суперечність, адже на початку речення за Верховною Радою України закріплюється повноваження по визначенню засад зовнішньої політики, а вже наприкінці цього ж речення наводиться положення, яке по суті є вихідною засадою зовнішньої політики держави. Проте, відокремлення даних елементів пункту 5 ст. 85 Конституції України за допомогою коми свідчить про їх самостійність щодо один одного. Таким чином, виникає можливість неоднозначного тлумачення даної норми: або як повноваження Верховної Ради України визначати засади зовнішньої політики лише в межах реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору; або ж як можливість українського парламенту провадити одночасно та паралельно обидва зазначені напрямки діяльності. При цьому для однозначного тлумачення даної норми за другим підходом сумнівним видається ідея надання Верховній Раді України такого повноваження в принципі, в той час як за першим підходом необхідним є виклад коментованої норми в наступному вигляді:

«Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики на основі та з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».

Також дана норма своїм результатом матиме або ж звуження по суті повноваження українського парламенту в частині можливості визначення засад зовнішньої політики відповідно

до норм Конституції України, або ж дане повноваження не буде мати значення при провадженні Верховною Радою України своєї діяльності в принципі.

Наступна коментована норми закріплена п.3 Закону №2680-VIII та має наступний вигляд: «Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту: "Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору"[3].

З приводу даної норми слід зазначити, що вона не має достатньої органічної єдності з іншими положеннями, які закріплені в даній статті. Так, статус Президента України як глави держави та визначення його діяльності як діяльності від імені України за своїм змістом кореспондується з повноваженнями Президента в дипломатичній сфері (п.3-5, 10, 19, 20 та ін. ст. 106 Конституції України), а визнання статусу Президента як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина відповідає його повноваженням в цій сфері (п. 2,6, 17, 18, 19, 26,27, 30 та ін. ст. 106 Конституції України) [2]. Водночас, для того щоб бути дійсним гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО Президенту України, на думку автора, бракує таких повноважень щодо визнання засад зовнішньої політики, самостійного призначення міністра закордонних справ, надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України, а його указам не вистачає сили закону.

Тобто, для того щоб надати Президенту України реальну можливість через певний час гарантувати членство в ЄС та НАТО його повноваження слід значно розширити, що загрожує узурпацією державної влади. Водночас за наявного стану речей говорити про можливість Президента України дійсно гарантувати членство в зазначених організаціях є явним перебільшенням.

Пунктом 4 Закону №2680-VIII статтю 116 Конституції України доповнено пунктом 1-1 такого змісту: «забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в

Європейському Союзу та в Організації Північноатлантичного договору» [3].

На думку автора, коментована норма може мати зауважень лише щодо зазначених напочатку статті зауважень, тобто з точки зору доцільності та способу внесення зазначених змін як курсу саме на організації, а не на цінності, що їх проваджують дані організації.

Відповідно до п. 5 Закону №2680-VIII пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" виключено. Враховуючи означену авторами законопроекту мету сприяти досягненню України повноправного членства в НАТО, виключення даного пункту можна вважати послідовним та правильним.

Слід зазначити, що автор є прихильником європейської та євроатлантичної інтеграції України, а наведені вище зауваження стосуються в першу чергу якості та доцільності внесених змін, а не є запереченням самої ідеї «західного» курсу України. Відповідно пропонуються власні напрацювання, окрім вже наведених вище, щодо доцільного, на думку автора, способу закріплення в конституційному тексті курсу на вступ до ЄС та НАТО:

1. Виключити з преамбули Конституції України згадку про незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, залишивши при цьому підтвердження «європейської ідентичності Українського народу»;

2. Статтю 22 Конституції України доповнити частиною четвертою наступного змісту:

«Зміст та обсяг прав і свобод людини і громадянина визначається з урахуванням практики Європейського суду з прав людини».

3. Статтю 2 Конституції України доповнити частиною четвертою наступного змісту:

«З метою захисту власного суверенітету та незалежності Україна на основі вільного вибору може стати членом військово-політичного чи економічного блоку або союзу».

Автор визнає складність внесення відповідних змін до Конституції України через посилений захист відповідного розділу конституції, а також відсутність передбаченого законом про всеукраїнський референдум механізму проведення такого референдуму через відсутність відповідного закону. Тим не менш, на думку автора, якщо слідувати меті, яку зазначено в Пояснювальній записці, внесення змін до Конституції України в такий спосіб мало б більш сприятливий результат для нашої держави. Тим більше, що в країнах, які закріпили у власних конституціях згадку про ЄС або ж НАТО, такі положення містяться саме у розділах конституції, внесення змін в які потребує погодження на референдумі (Ірландія, Словаччина тощо).

Висновки. Отже, внесення змін до Конституції України у спосіб, який було обрано законодавцем, є неоднозначним та суперечливим, а також викликає певні сумніви щодо обраного шляху їх впровадження.

Список використаних джерел:

1. Гончаревський В. Е. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991 – 2009) / В. Е. Гончаревський. – К. : Логос, 2011. – 220 с.
2. Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) : Закон України від 7 лютого 2019 р. № 2680-VIII // Голос України. – 2019. – № 34.
4. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64531.

5. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
6. Соціологічне дослідження «Україна напередодні президентських виборів 2019 – лютий» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socis.kiev.ua/ua/2019-02/?fbclid=IwAR1A-2Gdn0NvMrhoc_IzLz8Dffm6NLI FSP0oS7Mhyh-7mScleWIHvIxErUc.
7. Щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» : Рішення Конституційного суду України № 20-рп/2011 від 26.12.2011 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 3. – Стор. 55. – Ст. 100.

References:

1. V. E. Honcharevskiy, Tsyvilizatsiyni pidkhdid do istorii: suchasnyi ukrainskyi dosvid (1991 – 2009) / V. E. Honcharevskiy. – K. : Lohos, 2011. – 220 p.
2. Konstytutsiia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. No. 254k/96 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – No. 30. – St. 141.
3. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnogo chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantychnoho dohovoru) : Zakon Ukrainy vid 7 liutoho 2019 r. No. 2680-VIII // Holos Ukrainy. – 2019. – No. 34.
4. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnogo chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantychnoho dohovoru) [Elektronnyi resurs]. – 2018. – Rezhyim dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64531.
5. M. V. Savchyn, Konstytutsiine pravo Ukrainy : pidruchnyk / vidp. red. prof., d. yu. n. M. O. Baimuratov. – K. : Pravova yednist, 2009. – 1008 p.
6. Ukraina naperedodni prezydentskykh vyboriv 2019 – liutyi : Sotsiolohichne doslidzhennia [Elektronnyi resurs]. – Rezhyim dostupu : http://socis.kiev.ua/ua/2019-02/?fbclid=IwAR1A-2Gdn0NvMrhoc_IzLz8Dffm6NLI FSP0oS7Mhyh-7mScleWIHvIxErUc.
7. Shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) punktu 4 rozdil VII “Prykintsevi polozhennia” Zakonu Ukrainy “Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 2011 rik” : Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy No. 20-rp/2011 vid 26.12.2011 // Ofitsiyni visnyk Ukrainy. – 2012. – No. 3. – Stor. 55. – St. 100.